

*Dr.ec. CS R2 Manuela Apetrei
Centrul de Economie Montană, CE-MONT,
al Institutului Național de Cercetări Economice
"Costin C. Kirițescu"/Academia Română*

Într-o eră a dezastrelor ecologice fără precedent și în mijlocul unui declin constant al biodiversității și al serviciilor ecosistemice, valorificarea sustenabilă a resurselor tangibile și intangibile ale unui ecosistem reprezintă singura șansă de a aborda crizele climatice și de biodiversitate. Procesul de restaurare a naturii asigură securitatea alimentară și contribuie la atenuarea riscurilor de afaceri. De asemenea, conform Forumului Economic Mondial, 44 trilioane de dolari (însemnând peste jumătate din PIB-ul global) depind de natură, acesta fiind un alt risc la care economiile se expun odată cu degradarea biodiversității.

Patrimoniul, în toată complexitatea sa, simbolizează rădăcinile și aripile noastre (Apetrei & Surdu, 2017) este o oglindă a trecutului în care se reflectă viitorul atât al nostru ca indivizi cât și al nostru ca umanitate. Apariția globalizării, văzută ca o formă aspră de standardizare, a generat și acțiuni mai mult sau mai puțin răsunătoare, de recăștigare a identității locale sau regionale. Obiectivul principal a fost cel de protejare a patrimoniului, acesta devenind astfel catalizatorul și motorul vieții, concentrându-se pe diferite activități, funcții și utilizări:

- oferă spații de odihnă, relaxare, recreere, turism și sport;
- pune în valoare elementele naturale precum: arii protejate, diferite forme de relief, oglinzi de apă, maluri etc;
- pune în valoare elementele antropice: peisaje rurale și urbane, situri arheologice și monumente, construcții impozante;
- susține identitatea culturală (cultura fiind văzută ca un factor de dezvoltare durabilă) prin tradiții, obiceiuri, *genius loci* - istorii ale locului, etc.

Analizând conceptul de patrimoniu din punct de vedere semantic, acesta este un termen polisemic (juridice.ro), un concept în mișcare în interdependență cu mișcarea societății. Binomul *om-natură înconjurătoare*, bazat pe principiile unei dezvoltări sustenabile, nu mai poate neglija îndatorirea celui dintâi versus soarta celei din urmă și presupune și identificarea celor mai potrivite instrumente și politici pentru a salvagarda mediul înconjurător (Dușu, 2013). Sub raport etimologic, termenul de patrimoniu provine din latinescul *patrimonium* inducând ideea de moștenire/transmisiune, mai precis *bunul transmis de tată* (conceput ca fiind colectiv, alcătuit din toate bunurile pe care le utiliza în comun o familie). Moștenirii i se asociază întotdeauna o anumită semnificație, valoare, autenticitate și perenitate. Extrapolând, moștenirea naturală este sarcina unei societăți de a transmite generațiilor viitoare un mediu înconjurător sănătos din toate punctele de vedere. Cu alte

cuvinte, privim trecutul ca o resursă nelimitată, cu capacitate de reinventare. Spre sfârșitul secolului al XVIII, termenului de patrimoniu i s-a atribuit semnificația folosită și în ziua de astăzi și anume *ansamblu de bunuri* (Rey, 2008).

Privit din această perspectivă, patrimoniul natural reprezintă o rezultată a forțelor naturale (fără ca omul să intervină) care trebuie transmis cât mai nealterat generațiilor viitoare deoarece *fiecare generație nu dispune astfel de patrimoniu decât cu titlu viager, ea e responsabilă de transmiterea sa generațiilor viitoare* (Carta europeană a patrimoniului arhitectural, 1975).

Datorită presiunii mondializării și uniformizării ce se manifestă cu o virulență supărătoare, a apărut ca răspuns vital nevoia protejării tradițiilor istorice, dar și a valorilor identitare. Identitatea (Șchiopu, 1997) reprezintă conștientizarea apartenenței la un grup (de la familie până la țară, etnie, cultură, ideologie) și creează siguranță, confort psihic și stabilitate realizând legătura între trecut, prezent și viitor.

În general, patrimoniul natural se îmbină și se potențează reciproc cu patrimoniul cultural.

Natura, privită ca sursă de moștenire, asociază mediului înconjurător și moștenirea culturală și reprezintă modul de viață pe care o colectivitate îl transmite generațiilor următoare (tradiții, obiceiuri, obiecte, expresii, etc).

Există mai multe definiții ale serviciilor ecosistemice:

- totalitatea beneficiilor tangibile și intangibile pe care oamenii le obțin din natură sub formă de bunuri și servicii oferite de către ecosistemele naturale și semi-naturale sunt cunoscute sub denumirea generică de servicii ale ecosistemelor (milvus.ro);
- fluxurile de materiale, energie și informație ce se obțin dinspre stocurile de capital natural ce fuzionează cu serviciile capitalului manufacturat și uman pentru a produce bunăstarea umană (Costanza et al., 1997);
- componente ale naturii ce sunt consumate sau folosite direct pentru a genera bunăstarea umană (Boyd, 2007).

Serviciile de aprovizionare – sunt produsele tangibile obținute din ecosistem (de exemplu: lemn, fibre, combustibili, resurse genetice, produse medicinale naturale și farmaceutice, resurse de ornamente și apă dulce); fiind produse esențiale pentru existența omului, necesită o atenție deosebită exploatarea lor.

Serviciile de reglare - beneficii obținute din reglarea proceselor ecosistemului (de exemplu: reglarea calității aerului, reglarea caracteristicilor climatice, reglarea apelor, reglarea eroziunii solurilor, purificarea apelor, reglarea bolilor, reglarea dăunătorilor, polenizarea, reglarea pericolelor referitoare la dezastrele naturale). Zonele naturale, în special zonele montane, îndeplinesc astfel de funcții ce sunt primordiale pentru securitatea

oamenilor. De exemplu: pădurile au un rol major în stabilizarea versanților, în prevenirea alunecărilor de teren, a viiturilor precum și a inundațiilor, în purificarea

aerului sau exercitarea rolului de barieră în calea vântului și a înzăpezirilor.

Figura 1. Clasificarea serviciilor ecosistemice (Apetrei, 2017; Florența, 2024)

Servicii culturale - beneficiile nemateriale obținute de oameni de la ecosisteme exprimate prin diversitate culturală (îmbogățirea spirituală, educația și dezvoltarea, reflecția, inspirația, apartenența, patrimoniu cultural, recreerea, experiența estetică).

Servicii adiacente sau de suport sunt necesare pentru realizarea celorlalte servicii ecosistemice (oferă condiții necesare pentru manifestarea altor beneficii) cu avantaje indirecte asupra oamenilor (reciclarea substanțelor nutritive, formarea solului, fotosinteza, producția primară și ciclul apei). Ceea ce le diferențiază de celelalte servicii e faptul că efectele asupra oamenilor fie sunt indirecte (prin celelalte servicii de ecosistem), fie au loc după foarte mult timp.

Realizând o sinteză la cele expuse mai sus, putem afirma că serviciile ecosistemice (SE) se referă la un flux de resurse sau servicii din mediul înconjurător de care oamenii beneficiază în mod direct sau indirect și sunt vitale pentru bunăstarea omenirii (Apetrei, 2017).

Conceptul de bunăstare umană este unul multidimensional și nu poate fi redus doar la bunuri de consum și aspecte pecuniare, ci include și valori precum educația și sănătatea (Tomceac, 2018) ce sunt în strânsă

legătură cu calitatea mediului (a ecosistemelor naturale) în care trăim.

Dintre toate formele de relief, putem afirma că zona montană este cea mai generoasă din punct de vedere estetic (Cretu, 2011): situri naturale ce compun peisaje culturale, formațiuni geologice și fizice ce și-au pus amprenta asupra vieților oamenilor de la munte (Honey, 2008). În zona montană, există o legătură immanentă între patrimoniul natural și cel cultural: pășunatul respectiv transhumanța influențează aspectul natural al muntelui. Lipsa lui se traduce ca un adevărat dezastru pentru zona montană deoarece acest lucru înseamnă abandonul terenurilor agricole, sălbăticierea pajiștilor atât de valoroase precum și încetarea unei tradiții culturale de secole.

Astfel conceptul de „servicii ecosistemice” este unul preferat în rândul ecologiștilor și conservatoriștilor, fiind esențial din punct de vedere științific, politic și economic. Înțelegerea conceptului de către publicul larg este un obiectiv major, deoarece scopul principal este cuantificarea lor (Fisher et al., 2008) pentru a le îngloba în procesul de luare a deciziilor cu privire la modul de folosire a ecosistemelor (Gradinaru, 2012).

Consolidarea acestui concept precum și utilizarea lui în elaborarea politicilor economice și de mediu a fost definitivată în cadrul proiectului Millennium Ecosystem Assessment (MEA) aflat sub egida Națiunilor Unite, la care au participat 1360 de experți din 95 de țări având ca și obiectiv evaluarea stării și tendințelor ecosistemelor la nivel mondial și local, dar și influența acestora asupra bunăstării umane.

Referințe:

Apetrei M, Surdu I. 2017. Patrimoniul natural montan, fundamentul diversității culturale și a identității comunităților montane, *Revista de Montanologie*, nr. 8/2017;

Apetrei M. 2019. Dimensiunea culturală a patrimoniului natural montan, ISBN 978-613-9-41769-8, Editura Globe Edit, 2019;

Boyd J, and S. Banzhaf. 2007. What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units, *Ecological Economics* no. 63, p.616-626;

Carta Europeană a Patrimoniului Arhitectural, 1975 (scop - dezvoltarea unei politici europene comune pentru protecția patrimoniului arhitectural din cauza ignoranței, neglijenței și a deteriorării, sau a presiunilor economice, traficului autovehiculelor, restaurării necorespunzătoare și a speculațiilor de proprietate).

Costantza R, d'Arge R, de Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, Limburg K, Plieninger T, Sebastian Dijksb, Elisa Oteros-Rozasc, Claudia Bielingd. 1997. Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystem services at community level, *Land Use Policy*;

Crețu I. 2011. Destination image and destination branding in transition countries: the Romanian tourism branding campaign 'Explore the Carpathian garden'. Doctoral dissertation, University of York.

Duțu A. Patrimoniul în dreptul civil și în dreptul mediului, Universul Juridic București, 2013.

Fisher B, Turner K, Zylstra M. 2008. Ecosystem Services and Economic Theory: Integration for Policy - Relevant Research. In: *Ecological Applications*, 2008, no. 8, Vol. 18, p. 2050-2067.

Florența V, Certan C, Grabco N, Bulimaga C. 2024. Relațiile dintre serviciile ecosistemice furnizate de ecosistemele forestiere și bunăstarea umană. *Studia Universitatis Moldaviae, Revista științifică a Universității de Stat din Moldova*, 2024, nr. 1(171).

Gradinaru G. 2012. Conceptul - servicii de ecosystem - abordare economică, *Academia de Studii Economice - București, Revista Română de Statistică* nr. 8 / 2012;

Honey M. 2008. *Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise?* 2nd ed. Island Press, pp. 371.

Rey A. 2008. *Dictionnaire historique de la langue française*, Le Robert, Paris

Șchiopu U, Verza E. *Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții*, Editura Didactică și Pedagogică, ediția a III-a revizuită, 1997.

Tomceac A. Bunăstarea populației: evaluarea stării sociale actuale și direcțiile de creștere. În: *Analele Institutului Național de Cercetări Economice*, 2018, nr. 1, p. 68-75. ISSN 1857-3630.

- <https://juridice.ro/essentials/1247/patrimoniul-cultural-si-natural-si-dreptul-sau,,> 05.07.2025.
- <http://www.milvus.ro/ecoservices/index.php?p=ecoservices,,> 18.06.2025.

Muntele și comorile sale - natură și ecosisteme: Imagine ilustrativă, generată cu AI